

“ИҚЛИМИЙ СКЕПТИЦИЗМ” ЁХУД ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИДАН БИРИ ХУСУСИДА

Сулаймонова Нигора Нозимжоновна

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти лаборатория мудир

Аннотация. Ушбу мақолада гидрометеорологиянинг долзарб масаласи – иқлим ўзгаришининг мунозарали сабаблари келтириб ўтилган. Шунингдек, келгусидаги иқлимнинг ўзгаришига оид “кутилмаган” тадқиқот натижаларидан айримлари баён қилинган.

Калим сўзлар: иқлим, гипотеза, скептицизм, глобал совши.

Аннотация. В данной статье представлен актуальный вопрос гидрометеорологии – спорные причины изменения климата. Также описаны некоторые “неожиданные” результаты исследований изменения климата.

Ключевые слова: климат, гипотеза, скептицизм, глобальное похолодание.

Resume. The article presents a topical issue in hydrometeorology – the controversial causes of climate change. It also describes some “unexpected” research results of climate change.

Key words: climate, hypothesis, skepticism, global cooling.

Инсоният учун том маънода глобаллашиб улгурган глобал иқлим ўзгариши ҳақида олимлар энди бахslashмай кўйдилар, бироқ иқлимни ўзгаришига олиб келаётган омиллар атрофида ҳануз мунозарали гипотезалар мавжуддир. Зероки, Ғаззолий нақл қилганидек, “Агар чакмоқ чақиши турли булутлар учрашувидан юзага келса, ҳақиқат эса турли фикрлар тўкнашувидан пайдо бўлади”.

Аллақачон мутахассис эксперт, олим, тадқиқотчилар орасида сайёрамизда глобал исиш содир бўлган, ёки, аксинча, биз ҳозирги даврда музлик даври ўтиш арафасидами, бу жараёнда инсон қандай рол ўйнайди, иқлим ўзгариши қандай оқибатларга олиб келади, унга қандай тайёрланиш зарур, шунингдек, уни юмшатиш ёки тўхтатиш мумкинми? Аслида “иқлим ўзгариши” ми ёки “иқлим ўзгарувчанлиги”?, бунинг сабаби - “антропоген омил” ёки “табиий тебранишлардаги тасодифий флукуация”? Атмосферадаги CO₂ гази миқдорининг ортиши глобал исишга сабабми ёки аксинча? каби қарама-қарши мунозарали қарашлар пайдо бўлиб улгурган.

Ҳозирги кунда замонавий гидрометеорологиянинг долзарб муаммоларидан энг асосийси ҳисобланган глобал иқлим ўзгариши масалалари билан нафақат тадқиқотчи олимлар шуғулланиши, балки нуфузли сиёсий арбоблар, давлат раҳбарлари-ю, санъатнинг машҳур вакиллари каби турли хил сиёсий-ижтимоий жабҳадаги кенг аудиториянинг диққат эътиборига тушганлиги бежиз эмас. Бироқ шунга қарамасдан ҳанузгача олимлар иқлимий ўзгаришларни келтириб чиқарувчи факторни юз фоиз ишонч билан айта олмайдилар. Глобал исиш сабаби қилиб кўплаб назария ва фаразлар ўртага ташланган. Улардан энг оммалашгани бугунги куннинг машҳур гипотезаси – бу инсон омили асосида атмосферадаги иссиқхона газлари (асосан CO₂) миқдорининг ортиши билан изоҳланаётган иқлимнинг глобал исишидир. Шунингдек, эътиборга молик асосий гипотезалар орасида куёш фаоллигининг ўзгариши, ернинг ўз ўқи атрофида айланиш бурчаги ва орбитасининг ўзгариши, дунё океани ҳамда вулқонлар фаоллиги натижаси каби бир қатор табиий индикаторларни ўз ичига олган қарашлар ҳам мавжуд бўлиб, “иқлим скептиклари”

(скептицизм – объектив ҳақиқатни, дунёни билиш мумкинлигига шубҳа билан қаровчи фалсафий оқим) деб аталувчи бу каби тоифадагилар антропоген иқлим ўзгариши назариясига қўшилмайдилар ва улар глобал исиш эраси тугаши ва яқин йилларда ҳарорат пасая бошлаши ҳақида гапирадилар.

Шунингдек, Киото баённомаси танқидчилари ҳам учрайди ва уларнинг қарашлари қуйидагича: аввало, кўплаб экспертларни узоқ муддатли глобал исиш таажжубга солди. Сўнги бир неча ўн йилликлардаги ўртача йиллик ҳароратни ўсиши тасодифий флукутуация бўлиши мумкин, сўнгра бу иқлим меъёрга қайтиши ва ҳаттоки умумий совиш содир бўлиши ҳам мумкин. Иккинчидан, агар ҳақиқатдан барқарор глобал ҳароратнинг ўсиши юз бераётган бўлса ҳам, айнан инсон фаолияти бунда ҳал қилувчи рол ўйнаётганлиги аниқ эмас. Ер тарихидан инсоният иштирокисиз юз берган бир қанча нисбатан кескин исиш даврлари маълум (улардан охиригиси тахминан бундан 140 ва 10 минг йил олдин содир бўлган). Атмосферада углерод қўшқиси ҳиссасининг ўсиши асло сабаб бўла олмайди, аксинча бу глобал исишнинг оқибатидир, деган фикрлар ҳам мавжуд. Учинчидан, глобал исиш инсоният учун бутунлай ҳалокатли бўлиши аниқ эмас. Масалан, баъзи Европа мамлакатлари (Голландия сингари) сув остида қолиши мумкин, бироқ исиш ҳозир иқтисодий фойдаланишдан мутлақо мустасно ҳудудларни (Канада, Сибир, қутбий денгизлар) фаол ўзлаштиришга йўл очиб беради ҳамда умумий йўқотишлар ва фойда мувозанати ижобий бўлиши ҳам мумкин.

Иқлимшунослик фанидан маълумки, иқлимни шаклланиши ва ўзгаришига таъсир этувчи бешта асосий иқлимий тизим компонентлари: атмосфера, гидросфера, криосфера, литосфера (тупроқнинг ишчи қатлами) ва биосфера бўлиб, улар доимо чамбарчас ўзаро боғлиқликдадир. Қуёш радиацияси, атмосферанинг умумий циркуляцияси, иссиқлик ва намлик айланиши, материк ва океанларнинг географик тақсимланиши, йирик рельеф шакллари иқлимнинг шаклланишида ва ўзгаришида асосий рол ўйнайди.

Бугунги кунда иқлим ўзгаришида “айбдор” ҳисобланган эътиборга молик асосий гипотезаларни санаб ўтаемиз.

1 – гипотеза: Ҳозирги вақтда энг машҳур гипотеза – ҳаммасига “айбдор” инсон. Инсон фаолияти натижасида атмосферадаги иссиқхона газлари миқдорининг ортиши баробарида иқлимнинг антропоген ўзгартирилиши хусусида тўхталиб ўтишни жоиз деб билмадик, боиси бу масала устида дунё миқёсида ва юртимизда шуғулланиб келаётган кўплаб мутахассисларнинг тадқиқотлари барчамизга аёндр.

2 – гипотеза: Иқлим ўзгариши қандайдир ташқи таъсирлар ва инсон фаолиятисиз ўзидан содир бўлиши мумкин.

Ер сайёраси катта миқдордаги таркибий элементларга эга шу қадар улкан ва мураккаб тизимки, унинг глобал иқлимий характеристикалари қуёш фаоллигининг ўзгариши ва атмосферанинг кимёвий таркибисиз ҳам сезиларли ўзгариши мумкин. Турли хил математик моделларни кўрсатишича, асрлар мобайнида ер яқини ҳаво қатлами ҳароратининг тебраниши (флукутуацияси) $0,4^{\circ}\text{C}$ гача етиши мумкин. Ўхшатиш учун соғлом инсон танаси ҳароратининг кун давомида, ҳаттоки соатларда ўзгаришини келтириб ўтиш мумкин.

3 – гипотеза: Глобал иқлим ўзгаришида айбдор – океан.

Дунё океани – қуёш энергиясининг улкан инерцион аккумуляторидир. У кўпинча сайёрамиз иқлимига кучли даражада таъсир кўрсатувчи илиқ океан оқимлари ҳамда ернинг ҳаво массалари ҳаракати, йўналиш ва тезлиги билан аниқланади. Ҳозирги вақтда

океанлардаги иссиқлик циркуляцияси табиати кам ўрганилган. Маълум бўлганидек, океан сувининг ўртача ҳарорати $3,5^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этади, қуруқлик сиртида эса 15°C , шу сабабли океан қалинлиги ва атмосферанинг ер яқини қатлами ўртасидаги иссиқлик алмашилиш жадаллиги муҳим иқлимий ўзгаришларга олиб келиши мумкин. Бундан ташқари океан сувлари эритмасида катта миқдордаги CO_2 (140 трлн. тонна, атмосферадагига нисбатан 60 марта кўп) ва шу қатори бошқа иссиқхона газлари мавжуд бўлиб, аниқланган табиий жараёнлар натижасида бу газлар атмосферага ютила олади, ҳамда жиддий тарзда ер иқлимига таъсир кўрсатади.

Сайёрамиз иқлимий тизими энергиясининг 90 % дан ортиғи океанларда тўпланади ва айнан океан глобал иссиқлик ёки совушда аниқловчи рол ўйнайди. Охириги 45 йил мобайнида океан ҳароратининг ўсиш тезлиги камайгани йўқ ва ўртача $0,11^{\circ}\text{C}/10$ йилни ташкил этмоқда. Океанлар - иссиқхона газлари салмоғида асосий регулятор вазифасини бажариб, улардаги углерод диоксиди эритмаси атмосфера таркибидегидан 100 марта кўпроқдир. Сув юзаси ҳароратининг кўтарилиши CO_2 эрувчанлигининг ўзгаришига олиб келади ва натижада у океан сувларидан атмосферага қўшимча кўтарилади. Ҳолбуки, карбонат ангидрит газининг табиий манбалари саноат чиқиндиларидаги миқдоридан анча юқори. Бу маълумотлар таҳлили шуни англатадики, сайёрамизнинг иссиқлиги саноат чиқиндиларидаги CO_2 ҳисобига содир бўлаётганлиги масаласи очиклигича қолмоқда. Муҳим жиҳати шундаки, юқори қуёш фаоллиги ҳисобига қуёш доимийси $1366 \text{ Вт}/\text{м}^2$ ни арзимаган ўзгариши дунё океан сувлари ҳароратининг ошишига ва натижада атмосферага CO_2 газини шиддатли кўтарилишига олиб келади. Модомики, қуёш фаоллиги циклик ўзгаришларга учрамоқда экан, глобал иссиқлик глобал совиш жараёнига алмашилиши мумкин [1, 2].

4 – гипотеза: Ерни айланиш ўқи бурчаги ва орбитасининг ўзгариши - глобал иссиқлик сабабидир.

Югославиялик астроном Миланкович ернинг қуёш атропоиди айланиш орбитасини ўзгариши ҳамда ер айланиш ўқининг қиялик бурчагини қуёшга нисбатан ўзгаришини циклик иқлим ўзгаришига алоқаси кучли, дея таклиф этган. Сайёралар ҳолати ва ҳаракатининг шундай орбитал ўзгаришлари ернинг радиацион баланси, демак, унинг иқлими ўзгаришини келтириб чиқаради. Миланкович ўзининг назариясига таянган ҳолда етарлича аниқликда сайёрамизни ўтган музлик даврининг вақти ва узунлигини ҳисоблаб чиққан. Ер орбитасидаги ўзгаришлар одатда ўнлаб, балки юзлаб минг йиллар давомида юз берган иқлимий ўзгаришларни келтириб чиқарган. Ҳозирги пайтда кузатишлар бўйича иқлим ўзгариши нисбатан тезроқ бўлиб, кўриниб турибдики, бу жараён яна қандайдир омиллар таъсири натижасида содир бўлмоқда.

5 – гипотеза: Глобал иссиқлик сабаби – Қуёш фаоллигининг ўзгаришидир.

Геологик тадқиқотларга кўра сайёрамизда ўртача ҳарорат турли геологик даврларда $+7^{\circ}$ дан $+27^{\circ}\text{C}$ гача оралиғида тебраниб турган. Ҳозирда ер сайёрасининг ўртача ҳарорати $+14^{\circ}\text{C}$ дан сал ортиқроқ. Сайёрамизнинг ўртача йиллик ҳароратини кўплаб омиллар белгилаб беради, аммо улардан энг муҳими бу қуёшдан бизга етиб келаётган иссиқлик ва ёруғлик миқдоридир. Бу катталики ҳаммамиз билладиган қиймати $\pm 1365 \text{ Вт}/\text{м}^2$ дир. Сайёрамизда содир бўлаётган барча иқлимий жараёнлар бизни ёритгичимиз-қуёш фаоллигига боғлиқ. Шунинг учун ҳам ҳаттоки қуёш фаоллигининг энг кичик ўзгариши ҳам ернинг об-ҳаво ва иқлимини шубҳасиз айтиб бера олади. Қуёш фаоллигининг 11-йиллик, 22-йиллик, шунингдек, 80-90 йиллик (Глайсберг) цикллари ажратиб олинган. Тамоман

эхтимолки, кузатилаётган глобал исиш навбатдаги куёш фаоллигининг ортиши билан боғлиқ бўлиб, жараён келажакда қайтадан камайиш томонга кетиши мумкин.

Шунингдек, вулконлар фаоллиги, Куёш ва куёш системасидаги сайёралар орасидаги номаълум ўзаро таъсир каби гипотезалар ҳам мавжуд.

Юқорида келтирилган табиий омилларнинг иқлим ўзгаришида бирламчи эканлигига асосланган гипотезалар тасдиғига ўхшаш бир қатор изланишлар Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти мутахассис-олимлари томонидан ҳам олиб борилган бўлиб, шулардан бири тариқасида институтнинг Об-ҳавони прогнозлаш бўлими катта илмий ходими, ф.-м.ф.н. А.А. Староватов томонидан сўнгги йилларда ўтказилган тадқиқот иши натижаларидан айримларини келтириб ўтиш мумкин. Олим ўз изланишларида аниқ маълум бўлган куёш ва ойнинг ташкил этувчиларини ўз ичига олган 17 компонент даври ҳамда Тошкент метеообсерватория архивидан ўртача йиллик ҳарорат маълумотлари асосида оптимизация усулидан фойдаланиб тегишли ҳисоб-китоб ишларини амалга оширди. Модел бўйича 2090 йилгача давом эттирилган қатор графигидан маълум бўлдики, яқин ўн йилликларда, яъни 2020 йилдан бошлаб Тошкентда ўртача йиллик ҳарорат пасая бошлайди ва 2080 йилга бориб ўз минимумига эришади. Айни дамда Тошкент учун ўртача йиллик ҳаво ҳарорати $\sim 14^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этса, 2080 йилда бу кўрсаткич $\sim 4^{\circ}\text{C}$ гача тушиб кетиши мумкин. Биз учун бу совуқ қиш ва салқин ёзни англатади [3].

Муаллифлар чоп этиришни узоқ вақт ҳал эта олишмаган тадқиқотдан олинган “кутилмаган” натижаларга таянадиган бўлсак, биз учун мавҳум қолаётгани, агарда музлик даври томон қадам кўйилаётган бўлса, у ҳолда демография, урбанизация, экология, ижтимоий-иқтисодий муаммолар авж олиб, ёқилғи-энергетика ресурслари тугаб бораётган айни даврда инсониятнинг бунга тайёргарлигини қай даражада, деб айта оламиз?

Илм-фан тарихида ривожланиш учун туртки - хамиртуруш ҳисобланган мунозарали фикрлар, гипотезалар, карама-қарши қарашлар ҳар доим ҳам мавжуд бўлган. Мақсадимиз муайян содир бўлган ва ҳануз давом этаётган сайёраимиз иқлимидаги ўзгаришлар сабаблари хусусидаги у ёки бу назарияларни ёқлаб чиқиш, ёинки, уларни танқид қилишдан йироқ ҳолда, табиатнинг буюк кучи олдида баъзан ожиз қоладиган инсоният ўз ақл-идроки ва тафаккурига таяниб, ўзаро ҳамжиҳатликда юзага келаётган кескин глобал экологик муаммоларнинг ечими ва истиқболли йўллари топишга ундашдан иборатдир. Модомики, сайёраимизнинг исиши ёки совуши, уларнинг чегара микдори, максимал ёки минимал қийматини даврлараро ўзгариб туриши табиатда ўрнатилган қонун - қоидаларга бўйсиниши билан ажралиб туради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдусаматов. Х.И. Что нас ожидает: глобальное потепление или похолодание. // «Фан ва турмуш» № 1-2, 2008. – С. 56-58.
2. Абдусаматов Х.И. Об изменении потока солнечного излучения и понижения глобальной температуры Земли до состояния глубокого похолодания в середине XXI века. // Изд.Край 2007. т 103 №4. – С. 292-298.
3. Абдуллаев А.Қ., Староватов А.А., Сулаймонова Н.Н. Ўзбекистон ҳудудида иқлимнинг мумкин бўлган совиши ва унинг Республика қишлоқ хўжалигига таъсири ҳақида. // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. № 53- жилд. Тошкент, 2018. – Б. 233-237.